

A história da fibra de juta no Brasil

The history of jute fiber in Brazil

Davi Nogueira da Silva¹
Rogério Eiji Hanada²

Envio: out/2022
Aceite: jan/2023

Resumo: As fibras naturais têm recebido grande interesse como material de reforço de polímeros por causa das propriedades mecânicas. As perspectivas para o uso de fibras vegetais são muito grandes áreas como, por exemplo, a indústria têxtil, na indústria automobilística, na área de revestimento interno de automóveis, ônibus e caminhões e construção civil. Dentre estas fibras naturais com potencial de aplicação, a que merece maior destaque é a Juta, planta da família das Tiláceas. Os números da última década destacam a juta como a segunda fibra vegetal mais consumida no mundo. O Brasil está estrategicamente desde o ano de 2005 como grande produtor mundial de fibra de juta. Com relação ao Amazonas, destaca-se que o desenvolvimento da juta sofreu historicamente positiva influência da imigração japonesa, através do desenvolvimento agrícola e com a introdução das lavouras de juta nas várzeas do rio Amazonas. A introdução do cultivo nas várzeas foi favorecida pelo clima úmido e equatorial que ajudou a produzir uma fibra de alta resistência, que quando misturada a polímeros, pode dar origem a produtos com grandes aplicações.

Palavras chaves: fibra, juta, biocompósito

Abstract: Natural fibers have received great interest as a polymer reinforcement material because of their mechanical properties. Prospects for the use of vegetable fibers are very broad in areas such as, for example, the textile industry, the automobile industry, the area of internal lining of cars, buses and trucks, and civil construction. Among these natural fibers with application potential, the one that deserves the most attention is Jute, a plant from the Tilacea family. Figures from the last decade highlight jute as the second most consumed vegetable fiber in the world. Since 2005, Brazil has been strategically a major world producer of jute fiber. With regard to the Amazon, it should be noted that the development of jute has historically been positively influenced by Japanese immigration, through agricultural development and the introduction of jute crops in the floodplains of the Amazon River. The introduction of cultivation in the floodplains was favored by the humid and equatorial climate that helped to produce a highly resistant fiber, which, when mixed with polymers, can originate products with wide applications.

Keywords: fiber, jute, biocomposite

¹Doutor em Biotecnologia. Programa de Pós Graduação em Biotecnologia – PPGBIOTEC. Universidade Federal do Amazonas – UFAM.

²Doutor e Coordenador de Pós-Graduação em Agricultura no Trópico Úmido. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA.

1 Introdução

A juta no Brasil tem raízes históricas que envolvem dois países: a Índia e o Japão. Não há como negar que antes do Brasil outros países já cultivavam a juta para diversas aplicações.

Conforme já relatado a Índia é considerada mundialmente como o berço da juta com relatos antigos que datam o cultivo e o uso da fibra desde as civilizações antigas (SOARES, 2020).

O Japão adquiriu a sua identidade a partir da imigração japonês com o assentamento de muitas famílias no Brasil e no interior do estado do Amazonas. (NISHIKIDO, 2019).

No Brasil a juta teve sua importância a partir da expansão do café. Durante o século XIX e XX, o Brasil se tornou um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo.

Conforme a Figura 1 a cultura do café era tão predominante que até mesmo o Brasão da República Federativa do Brasil retrata uma cora formado por um ramo de café.

Figura 1 – Ramo de café circundando o Brasão do Brasil

Fonte: Governo Federal (2021).

Para atender a toda produção nacional de café necessitava-se de elevadas quantidades de sacos a base de fibra de juta com a finalidade de serem utilizados na armazenagem dos grãos. Com a falta de sacarias grandes remessas de sacos foram importadas da Índia (MAMIGONIAN, 1976).

Para conseguir frear o monopólio indiano de sacarias e conseqüentemente estabelecer uma produção nacional para redução de custos, surgiram as primeiras ideias de como fazer o plantio, a colheita e o beneficiamento da fibra de juta em terras brasileiras.

O apoio para isso veio através da Lei n. 678, de 13 de setembro de 1899, que organizou o serviço agrônômico no estado de São Paulo.

Segundo a lei, haveria ações para o apoio na aquisição de novas máquinas, ferramentas agrícolas, adubos e animais de raça reprodutores:

O serviço agronomico do Estado comprehende e tem por intuitos: O ensino profissional agrícola; A investigação e estudo das necessidades da agricultura em geral e das medidas mais convenientes ao seu desenvolvimento e progresso; O estudo completo de agrologia e climatologia do Estado, afim de classificar as diversas regiões agricolas conforme as condições especiaes de cada uma; O estudo dos actuaes systemas de cultura e criação de gado de modo a poder aconselhar os meios de obter o seu melhoramento e o estudo dos methods mais aperfeiçoados de piscicultura quer das costas, quer dos rios; O estudo das culturas novas adaptaveis ás condições agrologicas e climatologicas do Estado; A propagação dos principios agronomicos e dos conhecimentos praticos de agricultura em geral; O serviço florestal, comprehendendo a conservação, melhor aproveitamento e repovoamento das mattas e o serviço de repovoamento dos rios e aproveitamento das especies indigenas de peixe; O estudo das pragas e molestias que affectam as plantas e os animaes domesticos, bem como dos meios de combatel-as ou prevenil-as; A compilação e organização de estatisticas sobre agricultura em geral, bem como o estado das condições de produção e do consumo no Estado ou fóra d'elle, dos productos de exportação ou daquelles que possam vir a ter objecto do commercio exterior do Estado, para informação aos interessado; A informação aos interessados, mediante consulta, sobre o que possa ser util á agricultura em geral; A distribuição de sementes e plantas que convenha generalizar; O auxilio a que se refere o artigo antecedente consistirá no fornecimento pelo Estado das machinas, ferramentas agricolas, adubos e animaes de raça de reproductores necessarios. Além disso gosarão os campos particulares de preferencia para a aquisição, pelos preços que se ajustarem, das mudas e sementes e plantas uteis nellas produzidas destinadas ás distribuição aos lavradores.

A primeira tentativa de realizar o plantio da juta foi em São Paulo para produzir as sacarias. A ideia era que toda a cadeia produtiva fosse o mais próximo possível das fazendas de café.

Apesar de todos os esforços o clima do Sudeste não favoreceu a germinação e o crescimento da juta. Os cafeicultores precisavam encontrar em outro estado o padrão ideal de aclimatização e plantio da juta.

Nesse ínterim a partir de 1930, o município de Parintins interior do Amazonas iniciava o processo de exploração de recursos naturais e produção agrícola. Esse evento coincidiu com a chegada de algumas famílias japoneses, entre elas, Ryota Oyama (1882-1972), que entrou para a história da agricultura por iniciar o plantio da juta na Amazônia.

2 A história da Juta em Parintins - AM

A história da juta em Parintins inicia com a chegada dos imigrantes japoneses visando a agricultura. Com o declínio total da borracha e a pressão dos agricultores de café por sacarias, o Pará foi o primeiro estado a doar terras aos imigrantes japoneses. Posteriormente, o Amazonas, por intermédio do governador Efigênio Salles, aderiu ao projeto de colonização.

Figura 2 – Estudantes japoneses pertencentes ao Instituto de Estudos Agrícolas

Fonte: jornal Nippak (2021).

Em 1931 o Ministro da Agricultura do Japão, Tsaukusa Ujetsuka recebera de Getúlio Vargas a permissão para sediar no município de Parintins o Instituto de Estudos Agrícolas. Conforme Figura 2, Parintins recebeu os chamados

koutakusseis, jovens estudantes de agronomia provenientes de famílias de classe média.

Foi possível alcançar a aclimação da cultura da Juta obtendo-se a primeira safra comercial já em 1937, estendendo-se ao longo das várzeas do rio Amazonas e seus afluentes (HOMMA, 2009).

A juta foi aclimatada por Ryota Oyama (1882-1972) que ocupou as várzeas nos Estados do Amazonas. Esta cultura atinge seu apogeu durante a década de 1960, quando mais de 34% do PIB do Estado do Amazonas era decorrente dessa atividade (MATOS, 1996).

O êxito comercial da lavoura da juta em Parintins teve um impulso com a II Guerra Mundial, que impossibilitou a importação de fibra de juta indiana, pela inexistência de transporte marítimo. Segundo Saes (2008), os cafeicultores do sudeste do país não creditavam grande confiança no sucesso da jiticultura nas várzeas amazônicas, em suprir a demanda de sacaria para os produtos agrícolas, sobretudo para a exportação de café.

Essa desconfiança foi reduzida quando souberam que as características de clima e geografia das terras de várzeas do Amazonas assemelhava-se com as bacias de plantio na Índia. Além disso os relatos da nova espécie de juta descoberta por Ryota Oyama já despertavam atenção. Os relatos de Pimentel (2018) descrevem que toda a cadeia de produção existente no tempo dos seringais foi rapidamente adaptada para atender o complexo da produção de fibra de juta.

Essa adaptação teve como resultado o início do primeiro processo de agro industrialização na Amazônia através do beneficiamento da fibra de juta e as primeiras instalações de fábricas de fiação e tecelagem em Castanhal, Belém, Santarém e Manaus (COELHO, 2015). A partir daquele momento foi-se necessário o investimento na pesquisa de novas sementes de juta, plantio, produção e armazenamento.

3 Investimento e produção de sementes de juta brasileira

O desenvolvimento da juta na Amazônia precedeu a existência de sementes com características local em quantidade e qualidade para a garantia de uma safra rentável. Esse desafio se tornou um dos principais problemas dos produtores de juta, após os resultados positivos das primeiras safras produzidas pelos agricultores japoneses.

Foi então que em 1939 foi criado pelo Decreto Lei nº 1.245/1939 o Instituto Agrônômico do Norte (IAN), com sede em Belém (Pará) e subordinado ao Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura.

Conforme a Figura 3 um dos objetivos era auxiliar os produtores com a produção de sementes para o plantio de juta.

Figura 3 – Livro distribuído na época para auxiliar os agricultores

Fonte: IPEAN (2021).

Em meados de 1948, a Companhia Industrial Amazonense se tornou a mantenedora da difusão dos plantios de juta. De acordo com Monteiro (1973) após muitas pesquisas e experimentos, a adaptação e posteriormente a

climatização, ocorreram mutações que deram origem a quatro cultivares brasileiras conhecidas como: branca ou Oyama, roxa, lisa e solimões bambu.

Foi neste momento que Felisberto De Camargo (1948) então diretor do Instituto Agrônômico do Norte (IAN), apresentou o projeto para o soerguimento econômico do Vale Amazônico. Com relação a juta este projeto destacou a importância da juta no pós-guerra para a circulação de gêneros alimentícios no Brasil. A ameaça de uma nova guerra mundial levaria a uma falta de juta no mercado nacional, podendo trazer sérias consequências para a exportação de café, cacau e cereais do Brasil.

O Decreto número 395 de 21 de dezembro de 1961 assinado pelo presidente Tancredo Neves, foi um auxílio adicional do governo federal ao realizar a distribuição gratuita e disciplinar a comercialização de sementes de juta:

Art. 1º O Ministério da Agricultura produzirá ou comprará sementes selecionadas de juta, para distribuição a preço de custo ou gratuitamente aos interessados na cultura desse produto na região amazônica. §1º A distribuição dessas sementes será feita aos agricultores pelos órgãos técnicos do Ministério da Agricultura, sediados na região Amazônica, diretamente, ou através das Secretarias da Agricultura dos Estados interessados, das Cooperativas e Associações Rurais.

O cultivo das primeiras sementes aconteceram em diversas colônias agrícolas como a de Alenquer e Monte Alegre, no estado do Pará.

Em meados de 1965 o Estado do Amazonas sofreu uma das maiores secas da história, afetando diretamente os produtores de juta que dependiam da vazante dos rios para o plantio. Então o Instituto Agrônômico do Norte (IAN) transformado em Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Norte (IPEAN), desenvolveu novos tipos de sementes de juta:

- semente de fundação: foi produzida em Alenquer no Pará, com melhoramento genético para garantir confiabilidade e pureza, sendo distribuída em larga escala;
- semente registrada: considerada um tipo de semente controlada, servindo para o desenvolvimento, aprimoramento e qualidade da juta;
- semente certificada: foi produzida para distribuição, atendendo ao plantio da variedade roxa, branca e lisa.

Vários estudos foram realizados para verificação da possibilidade de adaptação da juta no Maranhão. Municípios de Vitória do Mearim e Arari foram colocados em evidencia por sua cultura local ligada a agricultura. Além disso, aspectos geográficos, climáticos e geológicos foram pesquisados em busca de êxito.

Porém a introdução da cultura da juta no Maranhão não passou do modo experimental. Ao contrário do que aconteceu na Amazônia faltaram colonos que dominassem as técnicas de plantio, colheita e beneficiamento.

Referencias

COELHO, Moisés Andrade. Ecoinovação em uma pequena empresa de reciclagens da cidade de Manaus. **RAI Revista de Administração e Inovação**, v. 12, n. 1, p. 121-147, 2015.

HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. Os japoneses na Amazônia e sua contribuição ao desenvolvimento agrícola. Embrapa Amazônia Oriental-Artigo em periódico indexado (ALICE), 2009.

MAMIGONIAN, Armen. O processo de industrialização em São Paulo. **Boletim Paulista de Geografia**, n. 50, p. 83-102, 1976.

MATOS, Maria Izilda Santos. Trama e poder: trajetória e polêmica em torno da indústria de juta. 2 ed. Rio de Janeiro: **Sette Letras**, 1996.

MONTEIRO, L. F. Considerações sobre a produção de sementes de juta: seu centro produtor na Amazônia. IPEAAOc, 1973.

NISHIKIDO, Linda Midori Tsuji. Produção de haicais pelos imigrantes japoneses no amazonas: a dialética com a natureza amazônica. **Estudos multidisciplinares japoneses**, ISSN 2526-3846, v. 4, n. 7, p. 72-83, 2019.

PIMENTEL, Sávio. Fotos da cooperativa mista dos juticultores de Parintins: educação histórica e ensino de história. 2018.

SAES, Alexandre Macchione. Industrialização e política local: constrangimentos na expansão da Companhia Nacional de Tecidos de Juta no início do século XX. XIII Encontro de História Anpuh-Rio, 2008.

SOARES, Francisco Igo Leite et al. Sustentabilidade na agricultura familiar: um estudo na cadeia produtiva da juta (*Corchorus capsularis*) em Alenquer/PA/Sustainability in family farming: a study on the production chain of jute (*Corchorus capsularis*) in Alenquer/PA. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 16652-16663, 2020.